

FIZIKANI O'QITISHDA MATEMATIKANING ROLI

Rahmonova Gulchehra Zokirjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU akademik litseyining fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7137163>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizikani o'qitish va o'qitishda matematikaning roli muhokama qilinadi.

Annotation: This article discusses the role of mathematics in the teaching and learning of physics.

Аннотация: в этой статье обсуждается роль математики в преподавании и изучении физики.

Kalit so'zlar: Nazariya, model, trigonometriya, statistika, absolyut, formula, ehtimollik, maruza, laboratoriya ishi, xatolikni hisoblash.

Key words: Theory, model, trigonometry, statistics, absolute, formula, probability, exposure, laboratory work, error calculation.

Ключевые слова: теория, модел, тригонометрия, статистика, абсолютный, формула, вероятность, экспозиция, лабораторная работа, вычисление ошибки.

Ilm-fanning maqsadi va kuchi - nazariyalar va nazariy modellar orqali tushuntirishlarni tashkil qilish orqali real dunyoda nima sodir bo'lishini tasvirlashdir. Fanda o'rganishga ilmiy bilimlarning tabiati haqidagi qarashlar ta'sir qiladi, degan fikr keng tarqalgan. Natijalarni muhokama qilish va isbotlash uchun matematikadan foydalanish qobiliyati fizikada markaziy o'rinni egallaydi. Fizikada o'quvchilar matematik tarzda tuzilgan nazariy modellarni real dunyo bilan bog'lashlari kerak bo'ladi. Ushbu loyiha fizika darslarida (ma'ruzalar, masalalar yechish va laboratoriya ishi) real dunyo - Nazariy modellar - Matematika o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish orqali yuqori va o'rta maktablarda fizikani o'qitish va o'qitishda matematikaning rolini o'rganishga qaratilgan. Dastlabki tahlil shuni ko'rsatadiki, nazariyalar va real dunyo o'rtasida o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan ba'zi aloqalar mavjud, ammo sinfda muhokamaning asosiy qismi nazariy modellar va matematika o'rtasidagi munosabatlarga to'g'ri keladi, bu esa nazariy modellar va matematika o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi. Fizik formulalarni keltirib chiqarish, masalalarni yechimini hisoblash, laboratoriya jarayonida nisbiy va absolyut xatoliklarni hisoblash uchun matematika bizga katta yordam beradi. Fizika sohasida ilmiy hisob-kitoblarni amalga oshirishda matematika muhim element hisoblanadi. Ushbu maqolada biz matematikaning fizikada tutgan o'rnini va nima uchun muhimligini muhokama qilamiz, keyin fizikada foydalanishingiz mumkin bo'lgan matematika turlarini sanab o'tamiz.

Fizikada matematikaning o'ri qanday?

Fizika sohasidagi ilmiy hisoblashda matematika muhim rol o'ynaydi. Fizikada bir nechta matematik sohalar, jumladan, fizika uchun algebra va hisob-kitoblar muhim o'zaro bog'liqlikni o'z ichiga oladi. Fizikada matematika nima uchun muhim?

Matematika va fizika har biri bir-biriga foyda keltirishi mumkin bo'lgan munosabatlarga ega. Fizika amaliyotchilari uchun matematika ilmiy xulosalarga kelish uchun tahlil va hisob-kitoblarni yakunlash uchun foydalanadigan tuzilmani taqdim etadi. Matematiklar uchun fizika ular boshqa hollarda faqat nazariy maqsadlarda foydalanadigan matematik tushunchalarni tushunishga yordam beradigan amaliy dasturni taqdim etadi.

Fizikada ishlatiladigan matematika turlari.

Fizikada ishlayotganingizda qo'llashingiz mumkin bo'lgan matematikaning ko'p turlari mavjud. Fizika mutaxassislari foydalanadigan matematikaning eng keng tarqalgan sohalariga quyidagilar kiradi:

Algebra

Algebra matematikaning eng ilg'or shakllari uchun asos bo'lgan tadqiqotdir. U o'quvchilarga o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan masalalarni yechish yo'llarini o'rgatadi va foydalanuvchiga tenglamadagi boshqa o'zgaruvchilar uchun shartli qiymatlar berilganda bir o'zgaruvchining qiymatini topish imkonini beradi. Materiallar va kuchlarning harakatini hisoblashda, boshqa doimiylar va o'zgaruvchan qiymatlar berilgan bo'lsa noma'lum qiymatlarini topish uchun algebradan foydalanish odatiy holdir.

Geometriya

Geometriya - bu ob'ektlarning masofa, nisbiy holati, shakli va o'lchami haqidagi tushunchalarni matematik o'rganish. Geometriyada o'quvchilar turli xil ob'ektlar shakllari va ularning matematik xususiyatlari, shuningdek, ushbu shakllar uchun qanday hisoblashni o'rganadilar. Fizikada ishlaganda, geometriya kuzatilgan ob'ektlarning shakllariga asoslangan baholash hisoblarini amalga oshirishga imkon beradi. Masalan: bir nechta kuchlar ta'siridagi harakat kuzatilayotganda kuchlarni yo'nalishlarini to'g'ri qo'yish, natijaviy kuchni belgilash, vektorlarni qo'shish kerak bo'ladi. Oddiy qiya tekislikda harakatlanayotgan jism harakatini bunga qilib olishimiz mumkin. Geometrik tushunchalarni fizika kuzatishlarida qo'llashni o'rganish fizikning sohada ishlaganda imkoniyatlarini kengaytiradi.

Statistika

Fiziklar statistika bilan bog'liq ikki turdagi matematikadan foydalanadilar:

Ehtimollar nazariyasi

Ehtimollik - bu aniq hodisalarning ehtimolini ko'rib chiqadigan matematikaning bir turi. Ob'ektning ehtimoli noldan birgacha bo'lgan diapazonga to'g'ri keladi, matematik uni foizga aylantirishi mumkin. Bu ma'lum natijalarning mavjud ma'lumotlarga asoslanganligini baholash imkonini beradi.

Ehtimollik fizik uchun gipotezalarni ishlab chiqishda va ularning ilmiy tajribalari va kuzatishlariga umid qilishda foydali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ehtimollarni belgilash va bu ehtimollarning to'g'riligini baholash fizikga o'z mavzuidagi materialni yanada kuchliroq tushunishga yordam beradi. Ehtimollik, shuningdek, kvant mexanikasidagi hisob-kitoblar uchun muhim komponent bo'lib, agar fizik kvant sohasida ishlashga qiziqsa, uni rivojlantirish uchun asosiy mahoratga aylantiradi.

Nisbatan hisoblash

Nisbat - bu ikki yoki undan ortiq elementlar orasidagi chastotalarni taqqoslash. Taqqoslash uchun nisbatdan foydalanish baholangan elementlarning har birining bir-biriga nisbatan nisbiy chastotasini ko'rsatadi. Misol uchun, qizil va ko'k shokoladlar bilan to'la idishda siz qizil konfetlarning ko'k konfetlarga nisbatini aniqlash uchun har birini sanashingiz mumkin. Fizikada nisbatlar tajribada yoki kuzatish paytida olingan natijalarni solishtirish imkonini beradi.

Trigonometriya

Trigonometriya - burchaklarni matematik o'rganish. Bu matematikga burchaklar qiymatlarini topish yoki ma'lum burchak o'lchovlari yordamida shakllar tomonlari qiymatlarini topish uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi. Matematik o'quvchilar ko'pincha trigonometriya bilan bir vaqtning o'zida geometriyani o'rganishadi va matematikada ikkalasining funktsiyasi va qo'llanilishida bir-biriga o'xshashlik mavjud. Fizikada trigonometriya harakatga asoslangan o'lchov va hisob-kitoblarda muhim rol o'ynashi mumkin. Fizik trigonometriyadan kosmosda harakatlanayotgan jismning uchish burchagini o'lchashda yoki uning qo'nishini, dastlabki tezligi va uchish burchagi asosida loyihalash uchun ishlatishi mumkin. Bu fizika bo'yicha mutaxassis uchun o'rganishi kerak bo'lgan asosiy matematik bilimdir.

Fizikada matematikadan foydalanish bo'yicha maslahatlar

Agar siz fizika bilan bog'liq sohada ishlayotgan bo'lsangiz, matematik ko'nikmalaringizni ishingizga qo'llash uchun quyidagi maslahatlardan foydalanishingiz mumkin:

To'g'ridan-to'g'ri matematik o'rganishga harakat qiling

Agar siz fizikadagi matematik tushunchalarni qiyin deb hisoblasangiz, ushbu mavzu bo'yicha matematikaga oid manbalarni izlash siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Fizika kurslari ko'pincha hisob-kitoblarni bajarish uchun zarur bo'lgan matematik tamoyillarni o'rgatsa-da, matematik resurslardan foydalanish kontseptsiyani yanada kengroq tushuntirishga imkon beradi. Fizika nuqtai nazaridan tushunchalarni matematika nuqtai nazaridan o'rganish sizga muammoni hal qilishning yangi usulini ham berishi mumkin, bu esa ushbu yangi ramka orqali tushunchalarni tushunishingizga yordam beradi. Misol uchun qaysidir o'quvchi fizik masalani fizik formulalar yordamida yechsa, boshqa bir o'quvchi masalani matematik usulda yechishi mumkin. Bunda albatta yakunida bir xil natijaga erishiladi va o'quvchi bitta masalani yechishning bir emas bir nechta usullarini kashf qiladi va yechishning qulay usulini o'zi uchun belgilab oladi.

Uni yozing

Matematik muammoni hal qilish fizika ishining bir qismi bo'lsa, jarayonning har bir bosqichini yozing. Zamonaviy kalkulyatorlar va kompyuter resurslari bizga to'liq tenglama kiritish va to'g'ri natija olish imkonini berishi mumkin bo'lsa-da, yangi usulni o'rganishda hisoblarni qo'lda yechish va natijalaringizni kalkulyator yordamida tekshirish foydali bo'ladi. Jarayonning har bir bosqichini yozib, siz matematika tamoyillarini qo'llashni mashq qilasiz va chalkashliklarni aniqlay olasiz, bu sizga tushunishingizni yaxshilash uchun qo'shimcha manbalarni izlashga imkon beradi.

Ishingizni tekshiring

Hisob-kitoblarni yakunlayotganda, buni ikki marta qilish foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa jarayonning boshida keyingi hisob-kitoblarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim hisoblar uchun. Har ikki safar ham bir xil javob olishingizga ishonch hosil qilish uchun ishingizni tekshirish hisob-kitoblaringiz to'g'riligiga ishonchni oshirishi mumkin. Fizika tajribasi yoki hisobidagi dastlabki xato keyingi hisob-kitoblarga murakkab ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun keyingi hisob-kitobga o'tishdan oldin to'g'ri javobni topishingizga ishonch hosil qilish muhimdir.

Matematika fanlar o'rtasidagi aniq bog'liqlik tufayli fizikani o'qitish va o'rganishda muhim o'rin tutadi. Fizika o'qituvchilari jamoasida fizikani o'qitishda matematikaning o'rni haqida ko'plab fikrlar mavjud. Masalan:

- Matematika fizikaning tilidir
- Talabalar fizikani o'rganish uchun matematika bo'yicha muayyan bilimlarga ega bo'lishi kerak

Bundan tashqari, matematika to'siq sifatida gapiriladi - fizikani o'rganish qiyin bo'lishining sababi. Talabalar matematikada "tiqilib qolishadi". Demak, bugungi kunda fizikani o'qitishda matematikaning rolini o'rganish uchun bir qancha sabablar mavjud.

Xulosa: Nazariy modellar va real hodisalar o'rtasida aloqalar mavjud, ammo darslarning asosiy qismida asosiy e'tibor matematika va formulalarni keltirib chiqarishga qaratilgan bo'lib, bu ko'pchilik talabalarning o'zaro bog'liqlik bo'yicha kutilgan so'rovnomada past ball to'plashiga sabab bo'ladi. Matematikani yaxshi o'rgangan o'quvchi esa fizikani o'rganishda yuqori natijalarga erishadi.

